

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘LPONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодан Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII АСРЛАРДА ТУРКИЙ СЎЗЛАР ИНГЛИЗЛАР НИГОҲИДА.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKMALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойберганова Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Bayram Bilir,
Samarqand davlat universiteti
Tayanch doktoranti
bayrambilir33@hotmail.com

O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ È TOVUSHINING YEVRROPALİK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393745>

ANNOTATSIYA

O‘rxun yozuvlari 18-asr boshlarida ruslar tomonidan qo‘lga olingan Iogan Stralenberg asari orqali ma‘lum bo‘lgan. Biroq, tadqiqot uchun birinchi ilmiy delegatsiyalar faqat 19-asrning oxirida yuborilishi mumkin edi. Birinchi delegatsiyalar esa 1889-1888 yillarda yuborilgan Finlyandiya tadqiqot delegatsiyalari edi. Daniyalik taniqli tilshunos olim V.Tomsen 1893-yil 15-dekabrda Daniya Fanlar akademiyasining yig‘ilishida O‘rxun va Yenisey bitiklarida ishlatilgan “runik” yozuvini o‘qishga muvaffaq bo‘lganligini e‘lon qildi. Bu muhim asarnin nashridan so‘ng turkolog olimlar tomonidan o‘rxon bitiklarida turli o‘qish va izohlash ishlari olib borildi.

Biz ushbu tadqiqotimizda o‘rxon bitiklaridagi I /i/ harfi va yopiq /è/ tovushining Yevropalik ve rus turkolog olimlar tomonidan qanday transkripsiya qilinganligiga to‘xtalib o‘tishga harakat qilamiz.

Калит сўзлар: O‘rxun bitiklari, transkripsiya, yopiq è.

Bayram Bilir,
самаркандский государственный университет
Аспирант
bayrambilir33@hotmail.com

ТРАНСКРИПЦИЯ БУКВЫ I И БЛИЗКОГО ЗАЛОГА È В ОРХОНСКИХ НАДПИСЯХ ЕВРОПЕЙСКИХ И РУССКИХ ТЮРКОЛОГОВ

АННОТАЦИЯ

Орхонские надписи известны благодаря трудам Иоганна фон Страленбега, попавшего в плен к русским в начале 18 века. Однако первые научные миссии в исследовательских целях смогли быть отправлены только в конце 19 века. Первыми миссиями были финские исследовательские миссии, отправленные в 1889-1888 гг. 15 декабря 1893 г. на заседании Датской академии наук В. Томсен заявил, что прочитал «руническое» письмо, использованное в орхонских и енисейских надписях. После публикации этой важной работы тюркологи провели различные чтения и интерпретации орхонских надписей.

В данном исследовании мы постараемся сосредоточить внимание на том, как буква I /i/ и закрытый звук /è/ в орхонских надписях транскрибировались европейскими и русскими тюркологами.

Ключевые слова: орхонские надписи, транскрипция, закрытый звук è.

Bayram Bilir,
PhD student
Samarkand State University
bayrambilir33@hotmail.com

TRANSCRIPTION OF THE LETTER I AND THE CLOSE VOICE È IN THE ORKHON INSCRIPTIONS OF EUROPEAN AND RUSSIAN TURKOLOGISTS

ABSTRACT

The Orkhon inscriptions were known through the work of Johann von Strahlenberg, who was captured by the Russians in the early 18th century. However, the first scientific missions for research purposes could only be sent at the end of the 19th century. The first missions were Finnish research missions sent in 1889-1888. On December 15, 1893, at a meeting of the Danish Academy of Sciences, W. Thomsen announced that he had read the "runic" script used in the Orkhon and Yenisei inscriptions. Following the publication of this important work, Turkologists conducted various readings and interpretations of the Orkhon inscriptions.

In this article, we will try to focus on how the letter I / i / and the closed / è / sound in the Orkhon inscriptions were transcribed by European and Russian turkologists.

Key words: Orkhon inscriptions, transcription, close voice è.

O'rxun bitiktoshlari

Qadimgi turkiy yozma yodgorliklarga mansub bo'lgan O'rxun obidalari Ko'k turk davriga borib taqaladi hamda 490 dan ortiq qadimiy turkiy yozma yodgorliklar bilan bitta turkumini tashkil etadi. Fanda uzoq yillar davomida O'rxun yozuvlariga uchta yozma yodgorliklar – Kul Tegin, Bilga xoqon va To'nyuquq bitiktoshlari kiritib kelingan.

Daniyalik taniqli tilshunos olim Vilgelm V.Tomsen (Vilhelm Ludwig Peter V.Tomsen 1842-1927) 1893-yil 15-dekabrda Daniya Fanlar akademiyasining yig'ilishida O'rxun va Yenisey bitiklarida ishlatilgan "runik" yozuvini o'qishga muvaffaq bo'lganligini e'lon qildi. V.Tomsenning qadimiy turkiy "runik" yozuvini o'qish to'g'risidagi ma'ruzasi tez orada Daniya Fanlar va Xatlar Akademiyasining axborot byulletenida e'lon qilindi. V.Tomsenning eski turkiy "runik" yozuvi bo'yicha kashfiyoti ilm dunyosida, ayniqsa, turkologlar orasida bahs-munozaraga sabab bo'ldi. V.Radlov 1894-yil mart oyida "O'rxun yozuvlari" haqidagi ilmiy izlanish ishining birinchi bobi bo'lgan Erste Lieferungi nashr etdi. V.Tomsen 1896-yilda o'zining ikkita yirik yozuvini nashr etdi. Birinchi qismda eski turkcha "runik" yozuv va yozuv tizimi "runik" harflar misollari bilan batafsil ko'rib chiqilgan. Ushbu qismda eski turk yozuvining kelib chiqishi muammosi ham muhokama qilingan.

Ushbu tadqiqotlardan so'ng finlandiyalik, rus, turk, olmon, ingliz, fransuz, qozoq, o'zbek, qirg'iz, ozari, turkman, tatar, vengriyalik, xitoylik tilshunos-olimlar tomonidan grammatik tadqiqotlar amalga oshirilgan.

i /I/ harfining transkripsiyasi va yopiq e masalasi

I /i-i/ harfi qalin undoshlar (D d¹, G g¹, K q, L l¹, N n¹, R r¹, S s¹, T t¹, Y y¹) bilan birga kelganda qalin "i" tovushi tarzida, ingichka undoshlar (d d², g g², k k, l l², n n², r r², t t², y y²) bilan birga kelganda ingichka "i" tovushi tarzida o'qiladi. Neytral undoshlar (ʃ ch, m m, p p, ʂ sh, Z z) va juft undoshli tovushlar (ʃ ng, ʂ nt, ʂ nch, ʂ ny, M lt) bilan birga kelganda ingichka yoki qalin tarzida o'qilishini undan oldin yoki keyin kelgan undoshlar harflar belgilab beradi. So'z boshi va birinchi bo'g'indagi keng-tor "i" va "i" unilari doimo harf sifatida yoziladi. Birinchi bo'g'indan keyingi bo'g'inlarda uchraydigan /i, i/ ko'p hollarda yozilmaydi. Birinchi bo'g'indagi /i-i/ unilarning yozilmagan holatlar kabi istisnolar ham bor.

Turkiy tillarda sakkiz unli yonida to'qqizinchi unli sifatida yopiq /e/ ning mavjudligi 1896-yilda

V.Tomsen ochiq e tovushi yonida ikkinchi e tovushining mavjudligini taklif qilganida muhokama mavzusi bo'lib, yuz yildan ortiq vaqtdan beri muhokama qilinmoqda. Tadqiqotchi ba'zi so'zlardagi unilar "e" va "i" orasida uchinchi tovush borligini, bu tovush har doim ham goh e, goh i

bilan ko'rsatilgan yopiq e dan juda izchil foydalana olmasligini qabul qilish maqsadga muvofiqligini ta'kidladi.

E.Yilmaz tarixiy turkiy lahjalarda qo'llanilgan turli alifbolardagi tasvirlar va hozirgi turkiy tillardagi yopiq e tovushi yoki Asosiy turk tilida "e/è" oppozitsiyasini bildiruvchi fonetik izlarni hisobga olgan holda asosiy /è/ tovushli ildizlar ro'yxatini tuzdi. Yilmaz ro'yxatida, unlu miqdorini hisobga olgan holda, /è/ va /è:/ bilan ishlatilgan ildizlarni aniqladi.

i /I/ harfi va yopiq è tovushining Yevropalik tilshunos-olimlar tomonidan transkripsiyasi

V.Tomsen i harfini qalin tovush ekanligini ko'rsatish uchun "y" transkripsiyasidan foydalangan: smdi: uNGÇÍ (kt sh 6) yčy^{nu} ydm^š, RTmYeRBŞÍ (kt sh 33) yšb^{ara} j^{am}t^{ar}, zmTi (kt sh 40) yt^mz, ЎҲҮ: ҺҲҮҲҲ (kt sh 1) oγly qy^{nm}'s, ДҮҮЛ: ҺҲҲЛ (kt sh 4) jučy syγ^{tč}y. Ingichka unlini ifodalash uchun olim "i" transkripsiyasidan foydalangan: NGKImtsi (kt sh 1) ist^ämi q^aγ^an, ürgli (kt sh 2) ilg^ärü, ҺҲҲҲҲ: isini (kt sh 5) inisi äcisint^äg, ҲҲҲҲҲҲҲ (kt sh 11) jiti-jⁱg^rmi, ikrib (kt sh 27) birⁱki, ҺҲҲҲҲҲҲҲ (kt sh 34) qop-bilirsiz. Yozilmaydigan "y", "i" tovushlarini ifodalash uchun satr usti shaklida transkripsiya qilgan: ɔʔɔʔʔ ҺҲҲҲҲҲҲ (kt sh 2) b^äšɔʔʔ...tizlⁱgⁱg, ҺҲҲҲҲҲ (kt sh 11) t^äšyqm^s.

A.Vamberi i qalin tovush ekanligini ko'rsatish uchun "i" transkripsiyasidan foydalangan: smdi: uNGÇÍ (kt sh 6) iēgmu iēmiš, QDÍ (kt sh 10) iēduk, AdgllRGÍ (kt sh 29) iēgar illikde,, ЎҲҮ: ҺҲҮҲҲ (kt sh 1) ogli^oki^tm^mš, ДҮҮЛ: ҺҲҲҲЛ (kt sh 4) jogčⁱsiγ^{tč}i. Ingichka unlini ifodalash uchun olim "i" transkripsiyasidan foydalangan: NGKImtsi (kt sh 1) Iztämä kagan, ürgli (kt sh 2) ilgärü, ҺҲҲҲҲҲ: isini (kt sh 5) inisi äcisintäg, ҲҲҲҲҲҲҲ (kt sh 11) jiti jigirmi, ikrib (kt sh 27) biräki, ҺҲҲҲҲҲҲҲ (kt sh 34) kop bilirsiz. Ayrim o'rinlarda i tovushini A bilan almashtirib qo'llanilgan: RTmYeRBŞÍ (kt sh 33) äšäbara yamtar, ba'zi misollarda qalin va ingichkaligini ajratish mumkin: ҺҲҲҲ (kt sh 1) tañri. Yozilmaydigan "i", "i" tovushlarini normal satr shaklida transkripsiya qilgan: ɔʔɔʔʔ...ҺҲҲҲҲҲ (kt sh 2) bašlⁱgⁱg...tizlⁱgⁱg, ҺҲҲҲҲҲ (kt sh 11) tašikm^š.

A. fon Gabain i qalin tovush ekanligini ko'rsatish uchun "i" transkripsiyasidan foydalangan: smdi: uNGÇÍ (kt sh 6) [ičy^{inu} iđmiš], QDÍ (kt sh 10) iđuq, AdgllRGÍ (kt sh 29) iγ(ar illikdä, ҺҲҮҲҲ: ЎҲҮ (kt sh 1) oylⁱ qilⁱnm^š, ДҮҮЛ: ҺҲҲҲЛ (kt sh 4) yoyčⁱ siγ^{tč}i, RTmYeRBŞÍ (kt sh 33) İšbara yamtar. Ingichka unlini ifodalash uchun olim "i" transkripsiyasidan foydalangan: NGKImtsi (kt sh 1) Ist(ä)mi qayan, ürgli (kt sh 2) ilgärü, ҺҲҲҲҲҲ: isini (kt sh 5) inisi ičisintäg, ҲҲҲҲҲҲҲ (kt sh 11) yiti yigirmi, ikrib (kt sh 27) bir(i)ki, ҺҲҲҲҲҲҲҲ (kt sh 34) qop bilirsiz, ҺҲҲҲ (kt sh 1) täñri. Yozilmaydigan "i", "i" tovushlarini normal satr shaklida transkripsiya qilgan: ɔʔɔʔʔ...ҺҲҲҲҲҲ (kt sh 2) bašlⁱγⁱγ...tizlⁱgⁱg, ҺҲҲҲҲҲ (kt sh 11) tašikm^š.

A.Berta i qalin tovush ekanligini ko'rsatish uchun "i" transkripsiyasidan foydalangan: smdi: uNGÇÍ (kt sh 6) iç^oy^{inw} iđm^š, QDÍ (kt sh 10) iđwq, AdgllRGÍ (kt sh 29) iγar elliγde, ЎҲҮҲҲ: ҺҲҮҲҲ (kt sh 1) oylⁱ qilⁱnm^š, ДҮҮЛ: ҺҲҲҲЛ (kt sh 4) yoyčⁱ siγ^{tč}i, RTmYeRBŞÍ (kt sh 33) iş^obara yamtar. Ingichka unlini ifodalash uchun olim "i" transkripsiyasidan foydalangan: ikrib (kt sh 27) biriki, ҺҲҲҲҲҲҲҲ (kt sh 34) qop bilirsiz, ürgli (kt sh 2) il'yerw, ҺҲҲҲҲҲ: isini (kt sh 5) inisi ečisin teγ ҺҲҲҲ (kt sh 1) teñri. Yopig ingichka e uchun "è" transkripsiyasidan foydalangan: ҲҲҲҲҲҲҲ (kt sh 11) yēti yēyirmi NGKImtsi (kt sh 1) ištemi qayan. Yozilmaydigan "i", "i" tovushlarini normal satr shaklida transkripsiya qilgan: ɔʔɔʔʔ...ҺҲҲҲҲҲ (kt sh 2) bašlⁱγⁱγ...tizlⁱgⁱg, ҺҲҲҲҲҲ (kt sh 11) tašiq^mš.

i /I/ harfi va yopiq è tovushining Rusyalik tilshunos-olimlar tomonidan transkripsiyasi

V.V.Radlov i harfini qalin tovush ekanligini ko'rsatish uchun "ы" transkripsiyasidan foydalangan: smdi: uNGÇÍ (kt sh 6) ычбыну ыдмыш, RTmYeRBŞÍ (kt sh 33) ышбара jamtar, zmTi (kt sh 40) ыттымыз, ЎҲҮҲҲ: ҺҲҮҲҲ (kt sh 1) oβly kылынмыш, ДҮҮЛ: ҺҲҲҲЛ (kt sh 4) joβчы сыбытчы. Ingichka unlini ifodalash uchun esa "i" transkripsiyasini bergan: ürgli (kt sh 2) iлpäp^y, ҺҲҲҲҲҲ: isini (kt sh 5) inici äčicintär, ҺҲҲҲҲҲҲҲ (kt sh 34) kып билipciз. i ning "e" ingichka tovushi bilan oraliqdagi tovushni (yopiq "e") ifodalash uchun "ä" transkripsiyasidan foydalangan: nili (kt sh 1) älin NGKImtsi (kt sh 1) äšitmä қаған, ҲҲҲҲҲҲҲ (kt sh 11) jätⁱ jiripmi. Yozilmaydigan "ы", "i"

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000